

RES
Revista de Ciencias Sociales

Depósito legal ppi 201502ZU4662
Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
● ISSN: 1315-9518 ● ISSN-E: 2477-9431

Universidad del Zulia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
XXVIII, Número Especial 5 **2022**

Revista de Ciencias Sociales

Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
ISSN: 1315-9518

Identidad cultural en los entornos virtuales del estudiante de educación inicial en Lurigancho, Perú

Gala Llauca, Virginia Mercedes*

Resumen

La identidad cultural es un tema de vital importancia de toda sociedad. El presente artículo tiene como objetivo determinar el nivel de identidad cultural en los infantes en entornos virtuales, destacando la comprensión e importancia del concepto en el ser humano. El tipo de investigación es cuantitativa descriptiva, con una población de 60 infantes de 4 y 5 años en Lurigancho-Perú, utilizando como instrumento el cuestionario de Isajiw (1981), del cual se adaptaron 18 ítems, divididos en dos secciones, elementos externos con 5 dimensiones, y el interno con 3. El instrumento fue validado por juicio de expertos, con un índice de Alpha de Cronbach de 0.84. Se obtuvo como resultado que existe una alta identidad cultural en 80% de los infantes, y nivel medio (20%); el nivel de lengua de origen es alto (60%) en éstos infantes, y en nivel medio (40%); el nivel de relaciones de amistad con el grupo cultural es alto (70%) en los infantes de esas edades, y de nivel bajo (30%). Se concluye que se debe implementar un programa de identidad cultural en el plan curricular de todos los niveles de educación básica, para lograr fortalecer la identidad de los estudiantes desde la primera infancia.

Palabras clave: Identidad cultural; entornos virtuales; estudiantes; educación inicial; cultura.

* Magister en Administración de la Educación. Docente en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) No. 06, Perú. E-mail: vgalall1@ucvvirtual.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1289-2179>

Cultural identity in the virtual environments of early childhood education students in Lurigancho, Peru

Abstract

Cultural identity is a topic of vital importance in any society. This article aims to determine the level of cultural identity in infants in virtual environments, highlighting the understanding and importance of the concept in human beings. The type of research is quantitative descriptive, with a population of 60 infants aged 4 and 5 years in Lurigancho-Peru, using the Isajiw (1981) questionnaire as an instrument, from which 18 items were adapted, divided into two sections, external elements with 5 dimensions, and the internal with 3. The instrument was validated by expert judgment, with a Cronbach's Alpha index of 0.84. It was found that there is a high cultural identity in 80% of the infants, and medium level (20%); the level of language of origin is high (60%) in these infants, and medium level (40%); the level of friendship relations with the cultural group is high (70%) in infants of these ages, and low level (30%). It is concluded that a cultural identity program should be implemented in the curriculum of all levels of basic education, in order to strengthen the identity of students from early childhood

Keywords: Cultural identity; virtual environments; students; initial education; cultural identity; culture.

Introducción

La identidad cultural es un tema de vital importancia de toda sociedad, referente a sus valores, historia, costumbres, gastronomía, sus creencias, en resumen con su cultura, es un argumento que resalta al ser humano; aunque también existen opiniones que indican lo contrario, como Campos-Winter (2018), quien sostiene que en pleno siglo XXI es todavía desatendida en su real dimensión por múltiples factores, y más en países no desarrollados como Perú, donde los estudiantes de educación inicial, por adaptarse a un entorno virtual distinto al aula de la escuela, tienen el desafío de aprender, reconocer y conservar su identidad cultural, como por ejemplo, la conexión del ideal moral, la lingüística en sus lenguas originarias, el pasado para articular con el presente y futuro desde una actitud positiva, entre otros aspectos.

De acuerdo con Molina (2015), la identidad se encuentra ligada al concepto sociedad y a la imagen del lugar que le corresponde, esperanzas, formación e interacción social dentro de esta, que

coadyuvan hacia una consolidación identitaria. En ese sentido, las vivencias forman la "identidad" en los individuos, ésta se basa en la experiencia y se forma culturalmente definiendo la diferenciación en cada ser humano, producto de la complejidad vivencial humana, cimentada por el devenir en las interacciones personales, así como con el entorno, naciendo del modelo de los padres y maestros, como primeros elementos constitutivos de las culturas familiar y escolar.

Hoy más que nunca los infantes se sienten en su ambiente, viviendo más tiempo en entornos virtuales, y los acompañantes en casa que bien podrían ser los padres de familia, más los docentes desde la virtualidad, han tenido que adaptarse a las nuevas exigencias digitales que actualmente se viene desarrollando, convirtiéndose éstas en instrumentos que logran entregar conocimientos al alumnado en todo el mundo (Castellanos, Suarez y Pardo, 2018; Moreno et al., 2021).

De manera creciente, son los avances tecnológicos los que año a año están consiguiendo protagonismo en el desarrollo humano; y la práctica competente en su

utilización, es requisito indispensable para facilitar el logro de metas en el ámbito profesional, familiar y privada. Aun así, el constante desarrollo tecnológico aún no garantiza el aprendizaje, puesto que éste se desarrolla de manera dinámica sobre las competencias, descartando la pasividad del almacenamiento de información. Es en este contexto, que el estudiante debiera adquirir conocimientos, esforzándose y haciendo uso del material necesario para conseguir la capacidad de ser autodidacta con eficacia y eficiencia (Urquidi, Calabor y Tamarit, 2019).

Los índices de crecimiento de la educación en entornos virtuales se deben al desarrollo constante de la tecnología, que ofrece diferentes alternativas para conseguir conocimientos de manera rápida y práctica (García-Chitiva y Suárez-Guerrero, 2019). Gracias al desarrollo de la tecnología virtual, en la interacción se actúa directamente sobre la identificación, la existencia humana, y por intermedio del uso de foros, *chats* y correos electrónicos, se logra superar el sentimiento de ausencia, acortando distancias en lo afectivo, cognitivo, geográfico y emocional. Los avances tecnológicos serán actores fundamentales en la pedagogía de las próximas décadas, por ello no se deberán enfocar de manera aislada, por el contrario, como un componente de investigación, conocimiento, comunicación, cooperación, colaboración; de simulación de ambientes y de diferentes circunstancias (Morado, 2018).

Uno de los objetivos primordiales de la educación, es posibilitar que el alumno esté capacitado para erigir sus propios conocimientos a partir de sus experiencias y de la información a la que puede acceder. En este aspecto, es de gran importancia el uso de metodologías que permitan al alumno formarse y convertir la información en aprendizaje, el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) suministra herramientas, medios, recursos, contenidos, entornos, así como ambientes que suscitan interacciones, como también experiencias de interconexión e innovación educativa (Varguillas y Bravo, 2020).

Sin embargo, la masificación de su uso ha mostrado algunos problemas que se acrecientan en diferentes regiones, ya sea por la precariedad de la señal de *internet*, desarrollo de políticas de comunicación digital, inaccesibilidad social debido al costo elevado del servicio, entre otros (Morán et al., 2021). Al respecto, según la UNESCO, sólo el 45% de los hogares latinoamericanos y caribeños cuentan con conexión a *Internet*, esto quiere decir que aproximadamente solo una de cada dos familias está conectada al mundo (Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe [IESALC-UNESCO], 2021).

Todas estas barreras se tratan de superar con programas ya establecidos en el nivel inicial de todas las edades, pero en esta oportunidad, por ser clases no presenciales, son más frecuentes los temas de identidad cultural de forma virtual. Entonces, el problema planteado es conocer el nivel de identidad cultural de los infantes con las clases a distancia. Es importante destacar que las clases sobre identidad cultural son más frecuentes en el nivel inicial que en los demás niveles de estudio. En ese sentido, el objetivo de la presente investigación es determinar el nivel de identidad cultural en los infantes de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial Nro. 202 “Estrellitas del Paraíso” de Lurigancho en Perú, para conocer el impacto de las clases virtuales en su identidad.

1. Fundamentación teórica

1.1. Identidad cultural

La presente investigación pretende dar a conocer el nivel de identidad cultural de los estudiantes de educación inicial de 4 y 5 años, en un entorno virtual por tiempos de Covid-19, a través de variadas tecnologías como radio, televisión, computadora, celular y otros. La justificación de la presente investigación es práctica, donde la problemática planteada, coloca a disposición de las autoridades educativas a realizar mejoras en el nivel

inicial, pero también, como una visión de futuro, a considerar las fortalezas del nivel inicial para ser planteadas en el nivel primario y secundario.

Al estudiar, utilizando las diferentes herramientas virtuales y redes sociales, la complejidad de la interacción social en los individuos, se reconocen dos realidades paralelas de relación humana, es así como, el individuo logra integrarse a un mundo virtual en el que toma distancia del pragmatismo, transformándose en un suceso habitual, relacionándose, habitando, autodefiniéndose, y consiguiendo ser uno o más perfiles que navegan en la red (Del Prete y Rendon, 2020).

Ante esas condiciones los infantes están ante nuevas formas de expresar su identidad y los docentes deben formar a los infantes, así como su identidad cultural, pero con diversas barreras, como son la preparación de comidas típicas de forma aislada y dejando de lado el compartir la degustación, realizar bailes típicos de la región y del país en aislamiento, la falta de visitas a museos, parques temáticos, turísticos e históricos (Barros y Turpo, 2017). Al respecto, Campos-Winter (2018) considera que en el contexto tecnocientífico y globalizado que actualmente se vive, prima las invenciones técnicas a alta velocidad cuyas consecuencias son la indigencia espiritual como el trato humano objeto a simple existencia, lo que lleva a deteriorar la identidad humana. En ese sentido, Faundes (2020) manifiesta que:

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), bajo una interpretación evolutiva de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) sostiene que el derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva cuya titularidad corresponde a las comunidades y pueblos indígenas, que debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática. (p.77)

Entonces la definición se puede explicar de distintas ópticas (filosófica, religiosa, histórica, social, antropológica, psicológica, política, empresarial, comercial, entre otras), o de diferentes formas (referido a la didáctica, de lo más simple a lo complejo), pero a la vez es

muy amplia, por lo que es necesario sintetizar de acuerdo con la finalidad del presente artículo.

Con respecto a la definición de identidad cultural, Ballesteros et al. (2018) la entienden como los valores, las costumbres, las creencias y las conductas de un determinado grupo social los cuales generan sentido de pertenencia, y reafirman que no hay identidad cultural sin su historia o sin su pasado, porque no logra mantenerse en la memoria de los individuos. Por su parte, Cobano-Delgado y Llorent-Vaquero (2016) agregan que la familia, el género y la nacionalidad tienen mucho peso en el proceso de construcción de la identidad cultural de la persona.

También es verdad, que la realidad virtual se construye tal como ocurre con la identidad cultural, lo manifiesta Portillo (2016) cuando afirma que la misma se edifica en las redes sociales, compartiendo todo tipo de emociones, opiniones y más, donde el dialogo muchas veces es monólogo, puesto que pueden leer o no el mensaje.

En este sentido, Mendoza (2020); e Hinojosa, Epiquién y Morante (2021), señalan que el universo pedagógico ha sido obligado a desarrollar diferentes procedimientos para reanudar la docencia y aprendizaje de manera virtual; no obstante, estos procedimientos se diferencian negativamente al requerimiento estructural serio de un proyecto de educación a distancia; por lo tanto, cada entorno que se diseñe contará con características generales adaptables, otorgando elementos específicos que ayuden a los estudiantes a cumplir con las tareas asignadas. Aquellos individuos que intervengan en la formación virtual deberán tener habilidades en el uso de la tecnología virtual, manejo de instrumentos electrónicos, *hardware* y *software* gráfico digitales, programas de productividad, de recursos de audio, video, texto, e imagen y el uso correcto de salas virtuales destinadas a la educación superior (Chain y Jácome, 2007).

La asistencia del docente y el alumno tendrá que ser perceptible, con fluidez en la comunicación y agilidad en la interacción. Así se conseguirá un espacio favorable de

educación y cooperación para el estudiante (Morado, 2018). Investigar, innovar y formar, son pilares fundamentales en el desarrollo cualitativo, así como competitivo de una nación, y también del equilibrio en el crecimiento socio económico (Vázquez-Cano et al., 2018). El EVA (entorno virtual de aprendizaje), ofrece espacios de estudios en sus diferentes plataformas, en las que los centros educativos, en sus distintos niveles, consiguen la adaptación a este nuevo universo del saber, considerando al progreso de la tecnología como una opción conveniente y oportuna en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Castellanos et al., 2018).

Asimismo, Gandarillas y Montañés (2019), destacan en su investigación la importancia de aconsejar al usuario y alcanzarles los diferentes ángulos, tanto positivos como negativos de los espacios virtuales, las conclusiones refieren inmensas oportunidades hacia una dirección destinada a la explotación del potencial de esta nueva realidad, para la intelectualidad, emocionalidad y la socialización. Los medios virtuales incorporarían herramientas para facilitar su uso y conseguir su seguridad en prevención de riesgos. Estos deberán ser incluidos como una señal indicadora de calidad del medio o plataforma.

1.2. Entornos virtuales

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), son sistemas de enseñanza *online*, ambientes de aprendizaje que emplean las instituciones educativas adaptándose así a la sociedad del conocimiento y al creciente desarrollo tecnológico, como una opción y una posibilidad para el aprendizaje. Además, son empleados en educación superior, estos permiten acceder a la información y establecer comunicación, es una herramienta al servicio de la educación.

Los EVA son diseñados de manera similar a los entornos reales, con la incorporación de las TIC (Tecnología de la Información y la

Comunicación), posibilitando y generando acciones, haciendo más fácil las relaciones para un mejor aprendizaje (Castellanos et al., 2018). En este sentido, las conversaciones permiten conectar e interactuar con el entorno, y es de especial relevancia en espacios virtuales, donde el cuerpo está ausente y el vínculo se da a partir de las interacciones conversadas (Morado, 2018).

Al respecto, Crespo-Fajardo y Pillacela-Chin (2021), evidencian que: “Muchos docentes perciben las nuevas tecnologías como instrumentos de apoyo a la clase, útiles para abrir el aula hacia un espacio virtual, o eficaces a la hora de entretener y motivar, lo cual facilita la enseñanza” (p.340), con lo cual el aprendizaje en entornos virtuales, y en general en la instrucción asistida por la tecnología, ha evolucionado en los últimos tiempos.

2. Metodología

La presente investigación es de tipo cuantitativa descriptiva, con una población de 60 infantes de la Institución Educativa Inicial Nro. 202: “Estrellitas del Paraíso” de Lurigancho en Perú, conformados por 29 niños de 5 años y 31 niños de 4 años, de esta población se decidió tomar la totalidad como muestra, por tanto, es una muestra no probabilística, es decir, que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, pero sí de las características de la investigación. Para hallar los niveles de identidad de los infantes, se calculó la ponderación de datos de la variable de identidad cultural y de cada una de sus dimensiones.

La técnica empleada, fue la encuesta y el instrumento, el cuestionario que fue elaborado en base al modelo multidimensional de análisis propuesto por Isajiw, Colalillo y Makabe (1981); dicho modelo fue explicado por Espín et al. (1998), y con los datos recogidos de los infantes permitió medir la única variable de esta investigación. El cuestionario contiene *ítems* cerrados y afirmativos, con respuestas dicotómicas, donde la contestación afirmativa

tiene un puntaje de 5 y la negativa 0. Asimismo, está elaborado y adaptado para el nivel inicial de 4 y 5 años que está compuesto por 18 ítems, distribuidos en 8 dimensiones y agrupados en dos secciones: Aspectos externos (5 dimensiones), e internos (3 dimensiones):

a. Aspectos externos: 1. Lengua de origen, con dos indicadores: a) Conocimiento y nivel de expresión con la lengua de origen, b) Contextos en los que se utiliza la lengua de origen; 2. Relaciones con miembros del grupo cultural, con un indicador: a) Amigos que se tienen dentro y fuera del grupo cultural y afinidad con ellos; 3. Funcionalidad del grupo cultural, con un indicador: a) Participación en las actividades del grupo; 4. Medios de comunicación de origen, con tres indicadores: a) Radio, b) Programas de televisión, c) Periódicos; y, 5. Tradiciones culturales, con tres indicadores: a) Comidas típicas, b) Celebración de fiestas tradicionales, c) Realización de prácticas religiosas y Componentes de costumbres.

b. Aspectos internos: 6. Cognitiva, con tres indicadores: a) Imágenes de sí mismo y del grupo, b) Conocimiento de la herencia y del

pasado histórico del grupo, c) Conocimiento de los valores del grupo; 7. Afectiva, con dos indicadores: a) Sentimiento de pertenencia al grupo y simpatía y preferencia por el mismo frente a otros, b). Comodidad con los patrones culturales del grupo en oposición a otros; y, 8. Moral, con tres indicadores: a) Apoyo a las personas del propio grupo, b) Matrimonios con personas del mismo grupo, c). Apoyo a las causas y necesidades del grupo.

Este cuestionario fue aplicado a los infantes mediante sus tutores, los que recibieron por *WhatsApp* el documento y ellos tomaron la encuesta a los infantes, así como remitieron al docente investigador los cuestionarios resultados mediante fotos.

Se empleó el Instrumento en base al modelo multidimensional de análisis de identidad étnica, por Isajiw et al. (1981), adaptado por la autora del presente artículo, cuyo objetivo fue medir el nivel de identidad cultural en una población de 60 Infantes de 4 y 5 años, el cuestionario es de 18 ítems, de escala dicotómica, cuyos niveles son (Si, No.), el cual fue validado por dos expertos con grado de doctor, tal como se muestra en el Cuadro 1.

Cuadro 1
Validación del cuestionario por expertos

Expertos	Suficiencia	Aplicabilidad
Dr. Menacho Rivera Alejandro	Si	Si
Dr. Ochoa Tataje Freddy	Si	Si

Fuente: Elaboración propia, 2021.

En cuanto a si el cuestionario mide la Identidad Cultural en los Infantes, de acuerdo con los resultados se obtuvo un índice de Alpha de Cronbach de 0.84, que indica que el nivel de confiabilidad del mismo es bueno y la fuente de información es confiable. A

continuación, se muestra en la Tabla 1 la ponderación de cada una de las dimensiones de la variable objeto de estudio para el posterior análisis de los resultados encontrados con la aplicación del cuestionario.

Tabla 1
Ponderación del instrumento de identidad cultural

Dimensiones	N° ítems	Min	Max	Rango	Amplitud	Bajo	Medio	Alto
Lengua de origen	2	0	10	10	3	0-3	4-7	8-11
Relaciones de amistad con el grupo cultural	1	0	5	5	1	0-1	2-3	4-5
Funcionalidad del grupo Cultural	1	0	5	5	1	0-1	2-3	4-5
Medios de comunicación de Origen	3	0	15	15	5	0-5	6-11	12-17
Tradiciones culturales	3	0	15	15	5	0-5	6-11	12-17
Cognitiva	3	0	15	15	5	0-5	6-11	12-17
Afectiva	2	0	10	10	3	0-3	4-7	8-11
Moral	3	0	15	15	5	0-5	6-11	12-17
Total	18	0	90	90	30	0-30	31-61	62-92

Fuente: Elaboración propia, 2021.

3. Identidad cultural en los entornos virtuales del estudiante de educación inicial

Según la Figura I, se observa que el nivel de identidad cultural en la mayoría de los infantes de 4 y 5 años en Lurigancho-Perú, es alto con 80%, y en la minoría es medio con 20%. De acuerdo a estos resultados es evidente

que los infantes antes de la pandemia con frecuencia solían disfrutar de un plato típico de Lima y otras regiones del Perú, como el ceviche, lomo saltado, los juanes, arroz con leche, la chicha morada, la chicha de jora, entre otros; así como de bailar las danzas en el aula como, por ejemplo, el vals, la marinera, el huayno, la cumbia, entre otros.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura I: Nivel de identidad cultural

Asimismo, acostumbraban conocer y valorar los productos como por ejemplo, la papa, chuño, papa seca, la *kiwicha*, la *quinua*, el camote, el maíz morado, entre otros, así como de pasear por Lima y otras regiones; pero ahora en plena pandemia que se ofrecen las clases a distancia, los docentes continúan impartiendo las clases de identidad cultural mediante videos, imágenes, audios; además, cada familia del estudiante prepara los platos típicos en casa para exponerlos en una feria virtual por aniversario institucional, aniversario patrio, y por el día de la canción criolla.

Sin embargo, existe una minoría (20%) que antes de la pandemia, por muchas razones, entre ellas la pobreza, tenían poca costumbre de salir de casa a disfrutar de la diversidad cultural del Perú (ver Figura I); ahora en pandemia esta minoría recibe información por video, imágenes y audio como todos; asimismo, deben participar en la elaboración de los platos típicos para la feria virtual, pero no cumplen porque sus padres muchas veces están ausentes por trabajo.

Acorde al planteamiento del objetivo del artículo, los resultados de la Figura I determinan que existe una alta identidad cultural en el 80% de los infantes de 4 y 5 años, y nivel medio en un 20%. Como no existe un estudio a este mismo grupo antes de la pandemia no se puede establecer si el nivel de identidad cultura actual disminuyó, aumentó o se mantiene, con respecto a los años

anteriores; sin embargo, dada la virtualidad desde el año 2020, es probable que el nivel de identidad cultural haya bajado, porque actualmente la estrategia de enseñanza en identidad cultural es a través de indicaciones a los padres o tutores, así como de fotos y videos; entonces, la percepción de valor que tienen los infantes de una fotografía o de un video sobre un plato típico como el lomo saltado es distinta a degustar, saborear y consumir el delicioso lomo saltado servido en un plato.

Lo mismo ocurre con respecto a las danzas de las distintas regiones del país, donde el infante ya no puede bailar en grupo, ni ir a visitar lugares turísticos con sus compañeros de aula; sin embargo, a pesar de la educación a distancia con las nuevas circunstancias descritas, la identidad cultural es alta en los infantes, en cambio en el antecedente el nivel es bajo en personas adultas.

De acuerdo con lo relacionado al nivel de lengua de origen, en la Figura II se puede apreciar que el mismo es alto, con un 60%, y un nivel medio con 40%. Esto se explica porque el primer ítem de esta dimensión dio como resultado que el 100% de los infantes encuestados hablan el español como lengua de origen, pero el segundo ítem indica que el 60% de su familia no habla otra lengua originaria, es decir, hay padres de familia que provienen de otras regiones y cuando radican en Lima no necesariamente hablan otra lengua de origen aun sabiéndola.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura II: Nivel de lengua de origen

De igual manera, con respecto a las relaciones de amistad con el grupo cultural, según se aprecia en la Figura III, el nivel es alto con un 70%, y un nivel bajo con 30%. Acorde a los resultados, es evidente que los infantes antes de la pandemia con frecuencia fueron llevados por sus padres a fiestas

costumbristas o reuniones vecinales en donde se suele bailar o disfrutar de música de sus lugares de nacimiento, pero también hay de los infantes que suelen quedarse en casa cuyos padres están muy ocupados en su trabajo que nunca salen a una reunión costumbrista.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura III: Nivel de relaciones de amistad con el grupo cultural

En este sentido, con respecto a la dimensión Lengua de origen, los resultados de la Figura II determinan que el nivel de lengua de origen en los infantes encuestados es alto en 60% y medio en un 40%; asimismo, en relación a la dimensión relaciones de amistad con el grupo cultural, los hallazgos encontrados en la Figura III determinan que el nivel de relaciones de amistad es alto en un 70% de los infantes de 4 y 5 años, y de nivel bajo para el 30%.

En la práctica, los infantes de 4 y 5 años de la presente investigación suelen primero, recordar las fiestas costumbristas que disfrutaban antes de la pandemia con su familia de forma oral, luego todos los infantes visualizan fotos y videos de danzas de distintas regiones del Perú; por último, los infantes practican con sus tutores una danza en su casa donde son apreciados por todos sus compañeros de forma virtual.

Por los hallazgos encontrados, la justificación de la presente investigación es práctica, donde la problemática planteada, coloca a disposición de las autoridades educativas a realizar mejoras en el nivel inicial; pero también, como una visión de futuro, a considerar las fortalezas del nivel inicial para ser sugeridas en el nivel primario y secundario.

Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos, con respecto a la variable de identidad cultural, el nivel es alto en la mayoría de los infantes de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial Nro. 200 "Estrellitas del Paraíso", de Lurigancho en Perú. Con esta evidencia estadística se puede afirmar que en clases virtuales o a distancia, el nivel de identidad cultural en los infantes es alto por la existencia de un programa de identidad cultural en el plan curricular de los estudiantes, el cual vienen siendo aplicado desde antes de la pandemia.

Con relación a la dimensión lengua de origen, se encontró que el nivel es alto en los infantes de 4 y 5 años encuestados en dicha Institución. De igual forma, con esta

evidencia, se puede afirmar que todos los infantes hablan español que representa al idioma oficial del Perú, así como gran parte de ellos reconocen que sus progenitores hablan otro idioma originario; lo cual indica que los infantes tienen una adecuada formación en lengua de origen.

En cuanto a la dimensión relaciones de amistad con el grupo cultural, el nivel es alto en los infantes de 4 y 5 años de la Institución. Con esta evidencia, se puede afirmar que la mayoría de los infantes asisten a fiestas costumbristas, ya sea de sus familiares o amistades, lo cual indica que los infantes participan de forma práctica en su formación cultural.

Por lo tanto, se recomienda a las autoridades del Ministerio de Educación, implementar un programa de identidad cultural en el plan curricular de todos los niveles de educación básica, para lograr fortalecer la calidad de los estudiantes desde la primera infancia, a estar orgullosos de sus orígenes de ambos progenitores, con la finalidad de tener una mejor actitud en la actualidad frente a los alcances culturales y todas las implicancias que se generan.

De la misma manera, se recomienda al Ministerio de Educación y a las universidades considerar que los pedagogos del futuro deben ser capacitados en las ciencias sociales y disciplinas que examina a la persona y sociedad con sus principales ramas de estudio (ciencias sociales, etnografía, economía, geografía, ciencias políticas, psicología, antropología, sociología, historia, demografía, entre otras), relacionando el pasado con el presente y el futuro, especialmente colocando en práctica las habilidades blandas o inteligencia emocional, así como social (potenciadas con el buen trato hacia los demás, cultivados a lo largo de la vida) para formar a los estudiantes desde la infancia.

Finalmente, se le recomienda al Gobierno central considerar la implementación de la identidad cultural desde la infancia para solucionar en parte dichos problemas y reconocer que en la actualidad existe una sociedad peruana fragmentada, así como discriminatoria.

Referencias bibliográficas

- Ballesteros, C., Gracia, G., Ocaña, A., y Jácome C. (2018). Análisis de la promoción cultural como herramienta para fortalecer la identidad afro esmeraldeña. *Revista Lasallista de Investigación*, 15(2), 367-377. <https://doi.org/10.22507/rli.v15n2a28>
- Barros, C., y Turpo, O. (2017). La formación en el desarrollo del docente investigador: una revisión sistemática. *Revista Espacios*, 38(45), 11-21.
- Campos-Winter, H. (2018). Estudio de la identidad cultural mediante una construcción epistémica del concepto identidad cultural regional. *Cinta de Moebio*, (62), 199-212. <https://cintademoebio.uchile.cl/index.php/CDM/article/view/51090>
- Castellanos, W., Suarez, O., y Pardo, A. (2018). Usabilidad en los entornos virtuales de aprendizaje, un enfoque en el aplicativo IG. *Innovation in Education and Inclusion: Proceedings of the 16th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology*. <https://doi.org/10.18687/LACCEI2018.1.1.497>
- Chain, R., y Jácome, N. (2007). *Perfil de ingreso y trayectoria escolar en la Universidad*. Artefacto Ediciones.
- Cobano-Delgado, V., y Llorent-Vaquero, M. (2016). Identidad cultural del alumnado marroquí: Estado de la cuestión en los centros de Educación Secundaria Públicos de Andalucía. *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria*, 29, 81-96.
- Crespo-Fajardo, J. L., y Pillacela-Chin, L. (2021). Nuevas tecnologías en los primeros subniveles de Educación Cultural y Artística en Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(1), 334-346. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i1.35319>
- Del Prete, A., y Redon, S. (2020). Las redes sociales virtuales: Espacios de socialización y definición de identidad. *Psicoperspectivas, Individuo y Sociedad*, 19(1), 1-11. <https://doi.org/10.5027/PSICOPERSPECTIVAS-VOL19-ISSUE1-FULLTEXT-1834>
- Espín, J. V., Marín, M. A., Rodríguez, M., y Cabrera, F. (1998). Elaboración de un cuestionario para medir la identidad étnica y la aculturación en la adolescencia. *Revista de Educación*, (315), 227-249.
- Faundes, J. J. (2020). El derecho fundamental a la identidad cultural de los pueblos indígenas, configuración conforme el derecho internacional y perspectivas de su recepción en Chile. *Ius et Praxis*, 26(1), 77-100. <https://doi.org/10.4067/S0718-00122020000100077>
- Gandarillas, M. Á., y Montañés, M. (2019). Perfiles psicosociales de usuarios de entornos virtuales: Motivaciones, conductas y consecuencias. *Universitas Psychologica*, 18(3), 1-14. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy18-3.ppuue>
- García-Chitiva, M. D. P., y Suárez-Guerrero, C. (2019). Estado de la investigación sobre la colaboración en Entornos Virtuales de Aprendizaje. *Pixel-Bit, Revista de Medios y Educación*, (56), 169-191. <https://doi.org/10.12795/pixelbit.2019.i56.09>
- Hinojosa, C. A., Epiquién, M., y Morante, M. A. (2021). Entornos virtuales como herramienta de apoyo al sistema de aprendizaje contable: Un desarrollo necesario. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(E-3), 64-75. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i1.36489>
- Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe - IESALC-UNESCO (1 de junio de

- 2021). COVID-19: Su impacto en la educación superior y en los ODS. *IESALC-UNESCO*. <https://www.iesalc.unesco.org/2021/06/01/covid-19-su-impacto-en-la-educacion-superior-y-en-los-ods/>
- Isajiw, W. W., Colalillo, G., y Makabe, T. (1981). *Ethnic identity retention*. Centre for Urban and Community Studies, University of Toronto.
- Mendoza, L. (2020). Lo que la pandemia nos enseñó sobre la educación a distancia. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 59(E), 343-352. <https://doi.org/10.48102/rlee.2020.50.ESPECIAL.119>
- Molina, J. A. (2015). Recorrido por dos ámbitos identitarios: Universidad y ciberespacio. *Revista Lasallista de Investigación*, 12(2), 204-214.
- Morado, M. F. (2018). Complex and innovative virtual learning environments: An experience of participatory creation from an emergent paradigm. *Revista Electrónica Educare*, 22(1), 1-17. <https://doi.org/10.15359/ree.22-1.18>
- Morán, F. E., Morán, F. L., Morán, F. J., y Sánchez, J. A. (2021). Tecnologías digitales en las clases sincrónicas de la modalidad en línea en la Educación Superior. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(3), 317-333. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i3.36772>
- Moreno, F. O., Ochoa, F. A., Mutter, K. J., y Vargas, E. C. (2021). Estrategias pedagógicas en entornos virtuales de aprendizaje en tiempos de pandemia por Covid-19. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(4), 202-213. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i4.37250>
- Portillo, J. (2016). Planos de realidad, identidad virtual y discurso en las redes sociales. *Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura*, 26(1), 51-63. <https://doi.org/10.15443/RL2604>
- Urquidi, A. C., Calabor, M. S., y Tamarit, C. (2019). Entornos virtuales de aprendizaje: Modelo ampliado de aceptación de la tecnología. *REDIE: Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 21, e22. <https://doi.org/10.24320/REDIE.2019.21.E22.1866>
- Varguillas, C. S., y Bravo, P. C. (2020). Virtualidad como herramienta de apoyo a la presencialidad: Análisis desde la mirada estudiantil. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(1), 219-232. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i1.31321>
- Vázquez-Cano, E., López, E., Fernández, E., y Ballesteros, C. (2018). Los nuevos entornos virtuales de aprendizaje permanente (MOOC) y sus posibilidades educativas en ámbitos sociales y educativos. *Pixel-Bit, Revista de Medios y Educación*, (53), 179-192. <https://doi.org/10.12795/pixelbit.2018.i53.12>